

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК

М.Т.Каримова

М.М.Рахматуллаева

З.Т. Файзиева

Ташкентский фармацевтический институт

e-mail: farmi69@mail.ru

тел:+998 90 988 9109

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12649848>

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, урологические заболевания широко распространены среди населения и составляют 2,5-3% всех причин смертности. При лечении желчнокаменной и почечнокаменной болезни травами очень важно предварительно пройти медицинское исследование, чтобы установить, какого размера камни и как они расположены. При достаточно больших камнях подбирать травы для лечения необходимо только с помощью фитотерапевта, потому что под действием мочегонных растений они могут сдвинуться с места и направиться к выходу, вызвав закупорку желчного протока. Предварительное ультразвуковое исследование позволяет предотвратить нежелательный исход траволечения, если с помощью врача вы подберёте травы более мягкого действия, которые не сдвигают камни, а постепенно растворяют их [1].

Средство применяют для лечения хронических заболеваний мочеполовых органов, таких как хронический пиелонефрит, хронический цистит, хронический уретрит. Противовоспалительное действие лекарственного средства изучали на 36 крысах массой 150-165 г на модели асептического воспаления. Модель асептического воспаления удаляли с поверхности флогогенных веществ с помощью формалина и гистамина. Для этого под апоневроз задней лапы крысам вводили 0,15 мл 2% раствора формалина и 0,15 мл 0,1% раствора гистамина.

Цель исследований: Изучение субстанции противовоспалительного действия.

Результаты: В результате экспериментов было показано, что лекарственное средство оказывает противовоспалительное действие с формалином. Максимальное увеличение размера лапы крыс контрольной группы происходит через 4 часа после введения формалина и этот показатель составляет 100% по сравнению с размером лапы до введения формалина. В этих же условиях увеличение размеров лапы у животных, получавших 100 мг/кг и 250 мг/кг исследуемого лекарственного средства, составило 36,5% и 30,2% соответственно.

Препарат сравнения фитолизин составил 42,8%. Так, противовоспалительный эффект лекарственного средства составил 63,5% и 69,8% соответственно, а препарата сравнения фитолизин - 57,2%.

Экспериментальный противовоспалительный эффект лекарственного средства, высвобождаемого с гистамином, был сильнее, чем его противовоспалительный эффект с формалином. Если в контрольной группе в результате гистамин-индуцированного воспаления увеличение размеров лап животных увеличилось на 100% по сравнению с нормой, то увеличение размеров лап через 4 часа у животных, получавших дозы

лекарственное средство 100 мг/сут. кг и 250 мг/кг по сравнению с исходным состоянием составило 127% и 123% соответственно.

Так, противовоспалительный эффект лекарственного средства равен в среднем 63,9% и 75%. Противовоспалительный эффект Фитозолина составил 50% по сравнению с контрольной группой.

Вывод: Следует также отметить, что субстанция оказала высокое противовоспалительное действие в обеих дозах, особенно в контрольной группе и в препарате сравнения фитолизин в дозе 100 мг/кг. Из проведенных исследований видно, что вещество субстанция обладает более высоким противовоспалительным действием по сравнению с препаратом фитолизин.

Список использованной литературы:

1. Рахматуллаева М.М. Получение противовоспалительного и спазмолитического средства-“Уроконит- МР ”IV межд. научно-практ.конф. «Современное состояние фармацевтической отрасли: проблемы и перспективы» (Посвящается памяти профессора С.Н. Аминова)-2023. Ташкент. С.-284-285.